

ТАСАВВУФ ТАРИХИНИ ЎРГАНИШДА НАЖМИДДИН КОМИЛОВНИНГ ҚИЁСИЙ МЕТОДИ

Бобомурод Адиллов

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети тадқиқотчиси

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Ўзбек илмий тасаввуфшунослик мактабининг асосчиси, таниқли тасаввуфшунос, адабиётшунос олим, филология фанлари доктори, профессор Нажмиддин Комилов (1937-2012)нинг Тасаввуф тарихига оид тадқиқотларида қўллаган компаративистик методнинг ўзига хос хусусиятлари, мазкур методнинг тасаввуфшунос олим илмий ишларида намоён бўлиши хусусида фикр юритилади.

Компаративистик метод Ислом олами диний-фалсафий ва бадиий-эстетик тафаккурининг ривожига муҳим рол ўйнаган Тасаввуф таълимотининг тарихи, унинг шаклланиш ва ривожланиш босқичлари, Тасаввуфнинг буюк намояндалари ҳаёти ва қарашлари билан боғлиқ фактларни илмий-объектив тарзда ўрганиш учун энг оптимал методлардан бири ҳисобланади. Мақола муаллифининг фикрича, профессор Нажмиддин Комилов ушбу илмий методдан унумли фойдаланиш билан бирга ундан фойдаланиш усуллари ўз шогирдларига мерос қолдирган.

Калит сўзлар: *Тасаввуф, Тасаввуф тарихи, Нажмиддин Комилов, таълимот, тариқат, қиёс, компаративистика, компаративистик метод, тадқиқот.*

В данной статье рассматриваются особенности компаративистского метода, использованного основателем узбекской научной школы суфиеведение, известным суфиеведом, литературоведом, доктором филологических наук, профессором Наджмиддином Комиловым (1937-2012) в его исследованиях по истории Суфизма, и его проявление в научных трудах учёного-суфийста.

Компаративистский метод считается одним из наиболее оптимальных методов для научно-объективного изучения фактов, связанных с историей суфийского учения, которое сыграло важную роль в развитии религиозно-философского и художественно-эстетического мышления исламского мира, этапами его формирования и развития, жизнью и взглядами великих представителей суфизма. По мнению автора статьи, профессор Нажмиддин Комилов, наряду с эффективным использованием этого научного метода, оставил в наследство своим ученикам методы его применения.

Ключевые слова: Суфизм, История Суфизма, Наджмиддин Комилов, учение, тариқат, сравнение, компаративистика, компаративистский метод, исследования.

This article examines the features of the comparative method used by the founder of the Uzbek scientific school of Sufi studies, renowned Sufi scholar and literary critic, Doctor of Philological Sciences, Professor Najmiddin Komilov (1937-2012), in his research on the history of Sufism, and its manifestation in the Sufi scholar's scholarly works.

The comparative method is considered one of the most optimal methods for the scientific and objective study of facts related to the history of Sufi teachings, which played an important role in the development of religious-philosophical and artistic-aesthetic thinking in the Islamic world, its stages of formation and development, the life and views of great representatives of Sufism. According to the author of the article, Professor Najmiddin Komilov, along with effectively using this scientific method, left his students a method of applying it as an inheritance.

Keywords: *Sufism, History of Sufism, Najmiddin Komilov, doctrine, tariqa, comparison, Comparative method, research.*

Нажмиддин Комилов тасаввуфнинг вужудга келиш тарихи, шаклланиш ва таракқиёт босқичлари, тариқатлар ва ирфоний мактаблар тарихини ўрганиш жараёнида тариқатлар ўртасидаги ўхшаш ва фарқли жиҳатларни қиёслайди, буюк мутасаввифлар, тарихчи ва файласуф олимларнинг қарашларини таққослайди, Шарқ ва Ғарб тасаввуфшунос олимларининг тасаввуф тарихига оид фикрларни қиёсий ўрганади, кези келганда тасаввуф таълимотини бошқа диний ва фалсафий таълимотлар билан солиштириш орқали улар ўртасидаги ўхшашликлар ва тафовутларни ўрганиб чиқади. Бу метод тасаввуф тарихига оид мавҳум жиҳатларга ойдинлик киритиш учун хизмат қилади.

Нажмиддин Комилов тасаввуф тарихи, шаклланиш ва таракқиёт босқичлари, тариқатлар ва ирфоний мактаблар тарихи ҳамда тасаввуф таълимоти намояндалари ҳаёти, илмий-адабий мероси ва тафаккур тарзини ўрганиш жараёнида улар ўртасидаги алоқадорлик ва ўхшаш жиҳатлар билан бирга фарқли жиҳатларни компаративистик метод – қиёсий усул орқали таҳлил ва тадқиқ этади, Шарқ ва Ғарб тасаввуфшунос олимларининг тасаввуф тарихига оид фикрларни қиёсий ўрганади, зарурат туғилганда тасаввуфни бошқа диний ва фалсафий таълимотлар билан ҳам солиштиради. Бу метод ўз навбатида комплекс таҳлилни янада чуқурлаштиради. Олимнинг айниқса, тасаввуфни таълимотини вужудга келиши жараёнида таъсир кўрсатган

сарчашмалар ёхуд таълимотлар хусусидаги қиёсий таҳлили ва мулоҳазалари диққатга сазовор. Муаллиф ушбу масалани компаравистик метод воситасида қуйидагича таҳлил қилади: “Тасаввуф тарихига назар ташлар эканмиз, ислом динидаги мазҳаблар, қарашлар хилма хиллиги сўфийлар ҳаёти ва дунёқаршига ҳам инчунун таъсир этиб турганини кўрамиз. Хусусан, сунний ва шиа мазҳаблари орасидаги кураш сезиларли из қолдирган. Эрон олимлари, жумладан, “Тасаввуф истилоҳлари шарҳи” (Техрон, 1347 ҳижрий йили) номли қомус муаллифи Саййид Содик Гуҳарин тасаввуфнинг пайдо бўлиши ва қарор топишида шиа мазҳаби қарашларининг таъсири борлигини таъкидлайди. Бошқа бир қатор олимлар юнон фалсафаси, қадимги зардуштийлар, ҳинд фалсафий-асотирий қарашларининг ролини кўрсатадилар”. [4:15-16] Муаллиф қиёс учун важҳ (сабаб) топади, сўнг илмий-мантиқий далиллар асосида ўз нуқтаи назарини баён этади: “Тасаввуф амалиёти ва фалсафасида бу булоқларнинг самарали таъсири бўлиши мумкин. Лекин шуни таъкидламоқчимизки, исломий тасаввуф ўзи ўзлаштирган жамики нарсаларни ислом руҳида қайта ишлаб, шариатга мувофиқлаштирган. Яна шуни ҳам айтмоқчимизки, шиа ва сунний мазҳаблари орасидаги кураш тасаввуф силсилаларининг йўналишларини бнлгилаган. Чунончи, тайфурия, суҳравардия, хулулия, фирдавсия каби силсилалар кўпроқ шиачиликка мойил бўлса, яссавия, нақшбандия сулуклари сунний мазҳабида мустаҳкам турган тариқатлар эди. Ҳазрат Баҳоуддин Нақшбанднинг асосий жидду жаҳди ҳам тасаввуф ва тариқатни сунний мазҳабига мослаштириш, уни шиачиликка хос жаҳру самоълардан тозалашдан иборат бўлган. Натижада, нақшбандия сунний мазҳаби аҳоли орасида чуқур ёйилган”. [4:16] Бу ўринда шуни ҳам қайд этиб ўтиш лозимки, муаллиф сунний ва шиа йўналишлари ўртасидаги ихтилофларнинг тасаввуф таълимотига таъсири масаласида баъзи бир чалкашликларга ҳам йўл қўйган. Бу чалкашликларни қуйидаги ҳолатларда намоён бўлади:

Биринчидан: Хуросон ва Мовароуннаҳрда Шиа ва сунний йўналишлари ўртасидаги ихтилофларнинг кучайиши даври – XIV-XVI асрларгача тасаввуф бутун бир таълимот сифатида шаклланган ва унинг таркибида 300 га яқин тариқатлар, мактаблар ва силсилалар вужудга келиб бўлган эди. Тасаввуф то XIV асргача сунний ақидалар асосида шаклланган, моҳиятан сунний характерга эга бўлган таълимот эди. Шу нуқтаи назардан, шиа эътиқодининг тасаввуфга таъсири XIV асрдан сўнг кузатилади. Ана шу таъсир натижасида тасаввуфнинг баъзи бир янги тариқатлари шиа эътиқоди асосида шаклланади. Жумладан, XV асрнинг 30-40 йилларида Хуросонда Сайид Шаҳобиддин Абдуллоҳ Барзишободий Машҳадий томонидан ташкил топган Заҳабия тариқати “Кубравия тариқатининг бир шохобчаси сифатида юзага келиб, қисқа бир

муддат ичида мустақил тариқат даражасига кўтарилади. Тариқат шаклида шуҳрат топган пайтидан бошлаб шиа мазҳаби фақеҳларининг қаттиқ қаршилигига учрашига қарамай, ушбу мазҳаб эътиқоди доирасида фаолият юритади.

Албатта, бунинг тарихий-ижтимоий сабаблари бор эди. IX асрдан Аҳли суннат вал-жамоат эътиқодида мустаҳкам бўлиб келган Тасаввуф таълимоти XIV асрга келиб Шайх Сафийиддин Ардабий туфайли шиа эътиқодига ҳам мойиллик билдира бошлайди. Айнан ана шу даврда шиаликка асосланган “Сафавия” тариқати вужудга келади. Сафавия тариқати Фарбий Эронда (Эроннинг Озарбойжон қисмида) вужудга келиб тарқалган бўлса-да, XV асрга келиб Сафавийлар давлати барпо этилгач, янада кучаяди ва таъсир доирасини Хуросонгача кенгайтиради. Ана шундай вазиятда шиа эътиқодида бўлган баъзи сўфийлар Заҳабия силсиласига қўшиладилар. Уларнинг ушбу силсилага кириши Заҳабиянинг шиалашшига сабаб бўлади. Заҳабиядан сўнг кетма-кет Нурия, Нурбахшия ва Неъматуллоҳия каби шиа тариқатлари шаклланадилар. Бу тариқатларнинг вужудга келиши Заҳабиянинг шиа эътиқодида қолиб кетишини таъминлайди”. [6:36] Нажмиддин Комилов шиа тариқатларнинг Кубравия тариқатидан келиб чиқиши сабабини тўғри изоҳлайди: “Аmmo Нажмиддин Кубро асослаган кубравия силсиласида шиа ва сунний мазҳабидаги кишилар бирга таълим олардилар. Чунки улуғ шайхнинг ўзлари мазҳаб ва маслакларга эътибор қилмаган. Нажмиддин Кубро вафотидан кейин эса шогирдларнинг бир қисми сунний тариқатига (Сайфиддин Бохарзий каби), бир қисми эса шиа асосидаги тариқатларга (Саъидиддин Ҳамавий каби) қўшилиб кетганлар”. [4:16] Муаллиф ўз тадқиқотида компаративистик методни нафақат узлуксиз давом эттиради, балки баъзи ўринларда кучайришга ҳам эришади. Масалан, худди юқоридаги масалани қуйидаги факт билан янада кучайтиради:

“Шу каби Жалолиддин Румий асос солган мавлавия мазҳаби ҳам сунний йўналишдаги тариқат бўлса-да, лекин диний ва мазҳабий айирмалар уларда у қадар аҳамиятли бўлмаган. Бугина эмас, Румий умуман динларнинг ўзини ҳам бир-биридан устун қўймай, уларни Тангри сари олиб борадиган турли йўллар, деб қараган”. [4:16]

Иккинчидан: Мансур Ҳаллож асос солган “Ҳулулия” (Ҳулул ва иттиҳод ғояси асосида) сулуки (ёхуд тариқати) ҳам шиалик ва ҳам суннийлик эътиқодига мутлақо зид бўлган. Шунинг учун ҳам Ҳулулия сулуки ҳам аҳли суннат вал-жамоат ва ҳам шиа уламолари томонидан нафақат қаттиқ танқидга учраган, балки мутлақо рад этилган ва ботил саналган. Жумладан, XII асрда яшаб ижод этган шиа мазҳабидаги машҳур тасаввуф олим Саййид Муртазо бин Добий Ҳасаний Розий ўзининг “Табсират ул-авом фи маърифат ил-аном”

асарида “Хулул ва иттиҳод” ғосяси асосчиси Мансур Ҳалложни қуйидагича тавсифлайди:

اول ايشان كه دعوى اتحاد كنند ريس ايشان حسين بن منصور حلاج باشد و اين حسين بن منصور حلاج ساحر بود و در آن مهارتى داشت و در سحر شاگرد عبدالله بن هلال الكوفى بود.

[7:122]

Мазмуни: *“Иттиҳод” даъво қилгувчиларнинг раиси (бошлиғи, раҳбари) Ҳусайн бин Мансур Ҳаллождир ва бу Ҳусайн бин Мансур Ҳаллож сеҳргар (жодугар) эди ва бу ишда маҳорати бор эди, сеҳр-жодуда Абдуллоҳ бин Ҳалол ал-Кўфийнинг шогирди” эди.*

Кўриниб турганидек, шиа олими Доъий Ҳасаний Розий Мансур Ҳалложни “сеҳргар” (жодугар) деб атайдди. Сўнг унинг ҳаёти ва фаолиятлари билан боғлиқ маълумотларни келтиришдан олдин унинг худолик даъво қилгани (“Анал-Ҳақ” дейиши – Б.А.)ни таъкидлайди:

...حلاج دعوى خدايى كرد و در سال سيصد و نه از هجرت معلوم وزير حامد بن عباس كردند كه حلاج خواهم دعوى خدايى مى كند و مى گويد مرده زنده مى كنم و جن خدمت من مى كنند و هر چه از ايشان مى پيش من مى آورند و من توانم كه همه معجزات انبيا كنم.

[7:122]

Мазмуни: *“Ҳаллож худолик даъво қилди ва ҳижратдан 309 йил итганда вазир (Халифа вазири – Б.А.) Ҳомид бин Аббосга маълум қилдиларки, Ҳаллож худоман, деб даъво қиляпти ва айтаяптики “мен ўликни тирилтираман ва жинлар менга хизмат қиладилар, нимаики улардан (жинлардан – Б.А.) истасам, олдимга олиб келадилар. Мен пайгамбарларнинг барча муъжизаларини содир этишга қодирман”.*

Кейинги ўринларда Доъий Ҳасаний Розий Мансур Ҳалложни “кофир”, “зиндиқа” каби номлар билан атайдди.

Учинчидан: “Жаҳр (зикрни баланд овозда айтиш – Б.А.) ва самоъ” каби амаллар фақат “шиаликка хос” амаллар эмас. Бу амаллар шиа мазҳабидаги “Тосувои Ҳусайний” – Имом Ҳусайн азасидаги ҳаракатлардан тасаввуфга ўтган бўлиши мумкин, аммо табиатан сунний бўлган тариқатларда, жумладан, Қодирия, Яссавия ва Мавлавия каби тариқатларда ҳам кенг қўлланилган.

Нажмиддин Комилов ўзининг тасаввуф тарихи, фалсафаси ва адабиётига оид тадқиқотларида кенг қўллаган қиёсий таҳлилларда воқеяликнинг сабаб ва оқибатларини аниқлаш билан бирга улар ўртасидаги алоқадорликни ҳам тадқиқ этишга эришади. Жумладан, шариат ва тариқат ўртасидаги ихтилофларнинг асосий сабабларидан бирини қуйидагича изоҳлайди: “Аммо муҳолифатнинг бош сабаби бу эмас эди, зоҳидлар, “осойишта” сўфийлар шариат аҳлини унчалик безовта қилмаганлар. Шариат аҳлига ташвиш келтирган нарса – бу

тасаввуфнинг фано, тавҳид, ишқ ва васл каби ғоялари эди. Чунки мазкур тушунчалар ҳурфикрликни, ҳақиқатни излаш йўлидаги мантикий-тафаккурий жиҳатни кучайтирар, ваҳдат, рух, Илоҳ ва инсон ҳақида теранроқ билим берар, олам асрорини англашга йўл очарди. Бу эса зоҳирий билим билангина чекланган одамларга ёқмасди. Боз устига, Ҳақ таоло ишқида беҳуду девона бўлган валийларнинг “шатаҳот”лари, яъни зоҳирда “куфр” бўлиб кўринган гаплари (чунончи, Ҳалложнинг “Анал-Ҳаққ” дейиши, Боязиднинг “Шарафланганман, шарафланганман, шаъну шараф менга”, деган гапи, Машрабнинг “Ёрсиз ҳам бодасиз Маккага бормоқ на керак, Иброҳимдан қолган ул эски дўконни на қилай” дейиши), табиийки, ақидапараст кишиларни ташвишга солар ва улар буни имондан чекиниш, деб баҳолардилар”. [4: 72] Муаллиф, масала ёки воқеанинг сабабини келтиргач, унинг оқибатини ҳам топишга ҳаракат қилади ва буни қуйидагича шарҳлайди: “Шунинг сабаби ўлароқ, тасаввуф маслагининг энг ёрқин фикрли фарзандлари Мансур Ҳаллож, Яҳё Сухравардий, Айн ул-куззот Ҳамадоний, Имомиддин Насимий, Бадриддин Ҳилолий, Бобораҳим Машраб муқаллид (тақлидчи; динга кўр-кўрона амал қилгувчи – Б.О.) уламолар фатвоси билан расмий равишда қатл этилдилар. Шу каби Зуннун Мисрий, Боязид Бистомий, Абдуллоҳ Ансорий, Фаридиддин Аттор, Ибн ал-Арабий, Жалолиддин Румий каби машҳур мутафаккир шайхлар умр бўйи шариат аҳли билан келишолмай, баъзан эса жоҳил ҳокимлар, амирларнинг тазйиқи остида умр ўтказганлар”. [4:72]

Бошқа бир ўринда Н.Комилов Шайх Фаридиддин Аттор ва Низомиддин Ҳайдар Борбуний ўртасидаги алоқадорлик ва бу икки тасаввуф вакили ҳаётидаги ўхшаш тақдирларни рус тасаввуфшунос олим Е.Э.Бертелс маълумоти асосида [1: 372-373] қуйидагича тавсифлайди: “Улуғ шайх ва шоир Фаридиддин Атторни “Жавҳар уз-зот” (Зот жавҳари) асари учун рофизийлик (шиалик)да айблаган Нишопур уламолари уни Мансур каби қатл этмоқчи бўладилар. Бироқ шоир қочиб жон сақлайди, лекин мол-мулкидан буткул ажралади. Яна қизиғи шундаки, XV асрда, худди шу дostonни кўчирган Низомиддин Ҳайдар Борбуний деган котиб ҳам Самарқандда муллаларнинг ғазабига дучор бўлган ва қаттиқ жазога ҳукм этилган. Хайриятки, Ҳирот олимлари бундан хабар топиб, Низомиддинни қутқариб қоладилар”. [4: 73]

Нажмиддин Комиловнинг тасаввуф таълимоти тарихидаги тараққиёт босқичлари борасида қиёсий усул орқали олиб борган тадқиқотлари ва фикр-мулоҳазалари катта илмий аҳамиятга эга. Жумладан, Ўзбекистон Мустақиллигининг илк йилларида ёзган “Тасаввуф тараққиётидаги янги йўналиш” номли мақоласида тасаввуф тарихида муҳим ўрин тутган икки асосий йўналиш – “Сукр” (мастлик, беҳудлик) “Саҳв” (хушёрлик) нинг

уйғунлашуви ҳодисасини Нажмиддин Кубро номи билан боғлаган тадқиқотчиларнинг фикрини қўллаб-қувватлайди: “Тадқиқотчилар Нажмиддин Куброни Боязид Бистомийнинг, Жунайд Бағдодийнинг йўлидан борди, дейдилар. Улар қандай йўл? Боязид Бистомийнинг йўли беҳуд бўлиб худо васлига етиш йўлидир. Яъни девона бўлиб, беҳуд бўлиб Аллоҳ васлига етиш йўли, демак супра (суфра?) йўли. Жунайд Бағдодийнинг йўли саҳв, яъни хушёрлик билан Аллоҳни супрадан кейин, беҳудликдан кейин хушёр бўлиб, маърифатни, ирфонни эгаллаш билан билиш йўлидир. Шу икки йўлни бирлаштиришга ҳам Нажмиддин Кубро катта ҳисса қўшган. Бу кишининг хизматларидан бири шуки, табиатларида баҳсу мунозарага ўчлик борлиги учун ўзлари, гарчи Жунайд Бағдодийнинг йўлини эгаллаган бўлсалар-да, барибир, каромат йўлига ўтган, Боязид Бистомий йўли билан Жунайд йўлини қўшиш тасаввуфда жуда катта янги бир босқич ҳисобланади”. [3: 29-30]

Ўзбекистон тасаввуфшунослик мактаби тарихида Нажмиддин Комилов бошлаб берган бу метод йиллар ўтиб унинг сермахсул шогирди – файласуф ва тасаввуфшунос олим Жаъфар Холмўминовнинг узок йиллар давомида олиб борган тадқиқотлари натижаси ўлароқ Нажмиддин Комилов хотирасига бағишланган “Қиёсий тасаввуфшунослик” [5] номли монография яратиши ва шу ном билан янги фанга асос солишига сабаб бўлди. Монографияга ёзган сўзбошисида таниқли сиёсатшунос ва жамиятшунос олим, профессор Нарзулла Жўраев тадқиқотга жумладан, шундай баҳо беради: “Жаҳон динларининг тарихи, уларнинг ривожланиш босқичлари эволюцияси ва айни ана шу ривожланишлар оқимида уларнинг ғоявий асослари тасаввуф фалсафаси асосида қиёсий таҳлил ва тадқиқ этишни даврнинг ўзи тақозо этмоқда. Бу ўта мураккаб ва зиддиятли вазифани забардаст тасаввуфшунос олим, фалсафа фанлари доктори Жаъфар Холмўминов катта илмий ирода ва қатъият билан ўз зиммасига олди ва тасаввуфшунослик соҳасида “Қиёсий тасаввуфшунослик” номли янги фаннинг методологик асосларини яратишга муваффақ бўлди. Соддароқ тарзда айтганда, XX-асрнинг иккинчи яримида “Қиёсий грамматика” ва “Қиёсий адабиётшунослик” фанлари, XXI-асрнинг бошида эса “Қиёсий диншунослик” фани илм-фан майдонига кириб келган эди. Жаъфар Холмўминов эса илк маротиба бизга “Қиёсий тасаввуфшунослик” номли фан ҳам бўлиши мумкинлигини, бу фаннинг илк унсурлари эса X-асрда Абу Райҳон Беруний, Абў Бакр Калободий ва Мустамлий Бухорий, кейинги даврларда Имом Абў Ҳомид Муҳаммад Ғаззолий, Шайх ул-акбар Муҳйиддин Ибн ал-Арабий ва Мавлоно Абдурахмон Жомий каби улуғ мутафаккирларнинг фалсафий ва ирфоний асарларида кузатилишини илмий далиллар билан исботлаб берди ҳамда ўз навбатида “Қиёсий тасаввуфшунослик”нинг қиёсий

тахлил ва герменевтик усулларга таянган янги методологиясини ишлаб чиқди. Шу тариқа, “Қиёсий тасаввуфшунослик” номли фалсафа, диншунослик, исломшунослик, манбашунослик ва адабиётшунослик фанларининг қоришмасидан ҳосил бўлган янги фан дунёга келди”. [2: 4]

Хулоса

Юқоридаги мисоллар ва таҳлиллардан шундай хулоса келиб чиқадики, компаративстик метод Нажмиддин Комиловнинг адабиётшуносликка оид қимматли тадқиқотлари сингари тасаввуфшуносликка оид тадқиқотларида ҳам кенг ва ўринли қўлланилган. Барча ижтимоий фанларда қўлланиладиган ушбу методнинг тасаввуф тарихини тадқиқ этиш жараёнида ишлатиш Нажмиддин Комиловга тасаввуф тарихига оид баҳсли масалалар, ҳолатлар ва фактларни турли маълумотлар ва илмий далиллар асосида ўзаро солиштиришган ҳолда самарали натижаларга эришиш имконини яратган.

REFERENCES

1. Бертельс Е.Э. Суфизм и суфийская литература. . – Москва, 1965.
2. Жўраев Н. Тасаввуфшуносликда янги йўналиш. / Холмўминов Ж. Қиёсий тасаввуфшунослик (Монография). – Тошкент: “Тошкент давлат шарқшунослик университети”, “Yosh avlod matbaa”, 2021.
3. Комилов Н. Тасаввуф тараққиётидаги янги йўналиш. / “Шайх Нажмиддин Кубро”. Мақолалар. – Тошкент: “Ёзувчи”, 1995.
4. Комилов Н. Тасаввуф. – Тошкент: “Movarounnahr”, “O`zbekiston”, 2009.
5. Холмўминов Ж. Қиёсий тасаввуфшунослик (Монография). – Тошкент: “Тошкент давлат шарқшунослик университети”, “Yosh avlod matbaa”, 2021.
6. Холмўминов Ж, Раҳимов К. Тасаввуф тарихи ва ва фалсафасида Заҳабия тариқати. /“AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE”. (USA) Researchbib Impact Factor (IF) = 9.674 Scienc Volume of the 3, March, 2025. ISSN Online: 2984-6714.
7. سييد مرتضى بن داعى حسنى رازى. تبصره العوام فى معرفه مقالات الانام. / تصحيح عباس اقبال. – تهران: انتشارات اساطير. 1364.